

Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT)
Secrétariat général · Maison des Académies
Laupenstrasse 7 · Case postale · 3001 Berne
info@scnat.ch · scnat.ch

Direction de projet : Rina Wiedmer · Rédaction : Marcel Falk, Andres Jordi
Traduction : Nicole Viaud · Mise en page : Olivia Zwygart et Monique Borer
Impression : Ackermann Druck AG · Tirage : 600 ex.
ISSN : 1661-7479 · DOI : 10.5281/zenodo.6199187

Rapport annuel 2021

Académie suisse des sciences naturelles

2

Philippe Moreillon, président :
**Fédérer les Académies,
un plus pour la communication
et la culture scientifique**

3

Jürg Pfister, secrétaire général :
**Améliorer les échanges
entre la science et la politique**

4

La SCNAT 2021 en chiffres

6

**« Soyez ambitieux,
introduisez des quotas ! »**

8

Les vaccins contre la Covid-19

10

**Programme en 12 points
contre le recul des insectes**

13

**Bon départ pour le
réseau suisse des collections
d'histoire naturelle**

14

Atlas des mammifères

15

**Où va-t-on en matière
d'infrastructures de recherche ?**

16

Géo ? Logique !

17

**Débat nuancé autour
du moratoire sur les OGM**

18

**Renforcer la voix de la science
dans le monde politique**

19

**Soutenir le mieux possible
l'accélération du changement**

20

Un enseignement gymnasial fort

21

**La protection de la biodiversité
et du climat vont de pair**

22

Les Alpes liquéfiées

23

**Engagement pour la communauté
scientifique européenne**

24

**Des scientifiques mettent
les points sur les i**

25 Prix

28 Comité et direction

29 Nouveaux visages à la SCNAT

31 Comptes annuels

Page de couverture : le phanéroptère commun orne également la couverture du rapport « Diversité des insectes en Suisse ». Cette publication, parue en septembre, résume pour la première fois de manière exhaustive les connaissances sur l'état et l'évolution des populations d'insectes.
Photo : Thomas Marent

Fédérer les Académies, un plus pour la communication et la culture scientifique

Les Académies suisses des sciences (a+) – naturelles, humaines, médicales et techniques – représentent une vraie citoyenneté de la connaissance.

Cependant, le

fonctionnement en silo de leurs grands domaines constitue un frein à une science plurielle. C'est pourquoi l'association faîtière a+ a vu le jour en 2006 déjà. Mais comment fédérer des partenaires qui ont leur personnalité juridique, leurs statuts, leurs missions et leur organisation propres? C'était bien là l'enjeu de l'évaluation de a+ par le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) en 2020.

Deux défis majeurs se sont profilés pour 2021, à savoir le choix partagé de la gouvernance faîtière a+, et l'injonction du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) de soumettre le plan pluriannuel 2025-2028 de a+ à l'été 2022 plutôt que 2023.

Sous la houlette dynamique du président de a+ Marcel Tanner, les quatre Académies plus les Fondations TA-SWISS et Science et Cité se sont entendues sur une « Union fédérale » respectant l'autonomie et la subsidiarité, chères à la tradition helvétique. Les discussions aux niveaux académiques et administratifs ont convenu des grandes lignes de l'organisation, ainsi que des avantages de la coordination pour favoriser la communication et la culture scientifique à tous les niveaux. Enfin, la synergie des compétences de chaque partenaire a permis de construire un plan pluriannuel 2025-2028 ambitieux et réaliste.

Le produit de l'évaluation est donc très positif. Il réalise le souhait de 2006 d'avoir une Académie suisse des sciences forte et représentant la transversalité des connaissances.

Philippe Moreillon
Président

Améliorer les échanges entre la science et la politique

Jamais encore, l'interaction entre le monde politique, administratif et scientifique n'avait été aussi visible que durant la pandémie. Toutefois, si l'on a pu

mesurer le potentiel de ces échanges, les difficultés et les résistances inhérentes au système qui règne actuellement en Suisse sont clairement apparues.

De nombreuses personnes se sont rendu compte que la Suisse n'exploitait pas suffisamment les possibilités d'un véritable conseil scientifique au niveau politique. C'est le cas notamment pour les crises aiguës ou latentes, telles que le changement climatique ou le recul de la biodiversité. Plusieurs parlementaires réclament aujourd'hui une amélioration à cet égard et ont initié un dialogue entre les organisations scientifiques et la Confédération. Il s'agit, d'une part, de créer un cadre législatif et institutionnel, et donc de confier un mandat aux scientifiques incluant les structures et ressources nécessaires. D'autre part, des échanges fructueux requièrent une volonté réciproque. Pour cela, il faut que les politiciens et les politiciennes manifestent leur désir d'obtenir des conseils scientifiques et qu'ils en tiennent compte dans leurs décisions.

Les scientifiques, à leur tour, doivent se montrer plus ouverts que par le passé aux défis effectifs de la politique.

En dehors de ces débats animés, l'exercice 2021 a surtout été dominé par les affaires courantes en matière de conseil scientifique aux acteurs politiques. C'est ainsi que le Forum Biodiversité a compilé les connaissances actuelles sur le déclin des populations d'insectes en Suisse, suscitant un vaste écho. La première partie du rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a été largement discutée en Suisse, avec le soutien et l'engagement de ProClim. Et même en ce qui concerne le moratoire sur le génie génétique dans l'agriculture, les choses bougent: après des années d'études préliminaires effectuées par le Forum Recherche génétique, de plus en plus de gens reconnaissent qu'une agriculture durable a urgemment besoin de nouvelles variétés.

Nous n'avons pu mentionner dans cet éditorial maints travaux importants menés par des membres du réseau de la SCNAT – une raison de plus pour lire ce rapport annuel. Je remercie cordialement toutes celles et tous ceux qui ont témoigné d'un engagement sans faille en 2021.

Jürg Pfister
Secrétaire général

Impact

9 548*

+24% abonné·e·s Twitter

16 174*

+6% abonné·e·s newsletter

57 427*

-1% destinataires de périodiques

3 542 964

+686% utilisatrices et utilisateurs du portail SCNAT

85 898*

+89% clics vidéos

466*

+39% articles et reportages médias

« Soyez ambitieux, introduisez des quotas ! »

Bien que nombreuses à étudier les sciences naturelles, les femmes sont encore largement sous-représentées par rapport aux hommes dans les postes avancés et de direction. Une série de 9 webinaires en ligne organisée en automne 2021 par la Plateforme Biologie a analysé les causes et les conséquences de cette situation, et proposé des solutions pour parvenir à une plus grande diversité. En voici un petit aperçu.

Rina Wiedmer, inspiré des textes de synthèse de Romaine Jean

Webinaire « Women's role in leading positions »

Les universités ne sont pas neutres du point de vue du genre : la discrimination à l'égard des femmes, l'invisibilité, le manque de reconnaissance etc. y sont encore très présents. Résultat :

une sous-représentation des femmes dans les postes à responsabilité, dénonce ce webinaire.

Clara Kulich, professeure associée en psychologie sociale à l'université de Genève, s'y est exprimée. Sa recherche est axée notamment sur les femmes et le leadership. Elle démontre que les biais culturels sont très profonds, même chez les personnes se disant non sexistes. Selon elle, « le changement n'est pas simplement une question d'un plus grand nombre de femmes dans le leadership, mais d'un contexte qui accueille des leaders non typiques ». Elle a pu observer par exemple que les femmes sont plus susceptibles d'être nommées à des postes de direction en période de crise et d'instabilité, d'où un risque accru d'échec.

Webinaire « The role of funding policies and the use of quota »

Dans ce webinaire, il a été question des avantages et des inconvénients de l'utilisation des quotas de genre dans le monde universitaire. Par rapport à l'Europe, la Suisse est à la traîne : 23,3% de

femmes professeures contre une moyenne de 23,7% en Europe, 36,6% en Belgique et même 54,3% en Roumanie.

« Soyez ambitieux, introduisez des quotas ! », rétorque **Simona Isler**, chargée de l'égalité au Fonds national suisse depuis 2017. « Un soutien top-down est très utile. Les quotas visent à répartir équitablement le pouvoir entre femmes et hommes, à accroître la visibilité des chercheuses et à améliorer la gouvernance par la diversité », souligne-t-elle.

Illustration : pixelfarm

Webinaire « Rethinking excellence »

Le concept d'excellence est sexué et mis en péril par un manque d'égalité des chances, résume ce webinaire. Il correspond aux valeurs du « scientifique masculin classique », fondées sur des critères

tels que le nombre de publications dans des revues de renom évaluées par des pairs.

« Une culture scientifique plus saine est possible si nous avons le courage de penser différemment et de changer », affirme **Natascha Flückiger**. Elle étudie l'anthropologie sociale et les études de genre à l'Université de Berne. Active au sein du comité de l'association des étudiants de l'Université de Berne (SUB), elle y est responsable des départements Égalité et Personnel. « Notre système actuel se caractérise par une forte pression de la concurrence et de la performance alors que l'excellence doit se caractériser par la durabilité, l'égalité des chances et l'inclusion », analyse-t-elle.

Webinaire « I want it! Career experiences by young scientists »

« Je veux plus d'égalité, moins de discrimination, je veux changer la situation actuelle des femmes ». Ce pourrait être le slogan des jeunes femmes scientifiques invitées à ce webinaire. Petit portrait

de l'une d'entre elles : **Lucienne Tritten** vient d'une famille de scientifiques. Parasitologue moléculaire, elle finalise actuellement sa recherche financée par une bourse Ambizione (FNS) à l'Université de Zurich. Elle est mère de deux enfants et travaille à 80%. D'après son expérience, et de manière surprenante, les parents qui travaillent bénéficient d'un soutien moindre en Suisse qu'aux Etats-Unis. Elle estime que « les biais de genre sont omniprésents dans le monde académique ».

Plateforme Biologie

Claudia Rutte, cheffe de la Plateforme Biologie

 claudia.rutte@scnat.ch

 biol.scnat.ch

 18 biol.scnat.ch/fr/id/Ma4is?embed=byQ8P

Les vaccins contre la Covid-19

Un portail web de la SCNAT répond aux principales questions relatives aux vaccins contre la Covid-19. Il présente les différents types de vaccins, en expliquant comment ils agissent, et renferme aussi des informations actuelles sur le développement et l'autorisation des vaccins.

Sandro Käser

Depuis deux ans, les coronavirus nous dictent notre vie quotidienne, et ce qui était jusqu'alors inimaginable est devenu réalité. Toutefois, la pandémie a libéré aussi des énergies positives. C'est ainsi qu'en un bref laps de temps, des vaccins efficaces ont été développés et permis de lancer une campagne exceptionnelle pour protéger la population.

Le fait que de nouvelles technologies aient été en partie utilisées pour les vaccins à vecteur et ceux basés sur l'ARNm (ARN messenger) a suscité quelque inquiétude en matière de sécurité chez de nombreuses personnes. Pour apaiser ces craintes, le Forum Recherche génétique de la SCNAT a conçu, avec le concours de spécialistes externes, un portail web en français, allemand et anglais, pour répondre aux principales questions relatives à ces vaccins d'un genre

nouveau. Des infographies et de courtes vidéos expliquant comment ils fonctionnent ont été réalisées à cet effet.

Développés en un temps record

Le public a avant tout été déconcerté par la rapidité avec laquelle les vaccins ont été commercialisés. Le portail web répond donc aux questions concernant leur développement et leur autorisation. Grâce à une étroite coopération internationale, des procédures d'autorisation optimisées et, surtout, une situation épidémiologique favorable, ces vaccins ont pu être développés et mis à disposition de la population en un temps record. Les chercheuses et les chercheurs impliqués et les laboratoires qui ont produit ces vaccins ont en outre pu recourir à des savoirs déjà existants sur ces technologies et sur le virus lui-même. Grâce à ces conditions optimales, les personnes les

plus menacées ont pu se faire vacciner tout juste un an après l'apparition de la pandémie.

Des informations qui suscitent un vif intérêt

Le portail web ainsi que les vidéos présentées attirent toujours autant de monde. En décembre 2021 par exemple, le portail web a enregistré en moyenne quelque 11 000 visiteuses et visiteurs, et 33 000 pages ont été consultées chaque jour - au total, plus de deux millions de fois en 2021. Les vidéos explicatives en plusieurs langues ont été visionnées plus de

Le coronavirus a fait aussi son apparition sur les sites web de la SCNAT. Photo: Pixabay

Infographies expliquant les différences de fonctionnement entre les types de vaccins. Illustrations: Anne Seeger

65 000 fois. La SCNAT a par ailleurs répondu à plus d'une centaine de demandes par courrier électronique ou par téléphone.

Ces chiffres montrent que la population a besoin d'explications aisément compréhensibles et claires sur les vaccinations. Avec le portail web et ses contenus, la SCNAT a, en tout cas, atteint de nouveaux sommets en matière d'audience.

Forum Recherche génétique

Franziska Oeschger, cheffe
du Forum Recherche génétique

Sandro Käser, collaborateur scientifique

geneticresearch@scnat.ch

geneticresearch.scnat.ch

sciencesnaturelles.ch/fr/id/TvwKR

Les populations de nombreuses espèces d'insectes en Suisse régressent fortement – Toutefois, certaines prolifèrent. Illustration : Monika Rohner

Programme en 12 points contre le recul des insectes

Avec le rapport et la fiche d'information « Diversité des insectes en Suisse », le Forum Biodiversité présente une base scientifique exhaustive sur ce phénomène. Les deux publications documentent, de manière nuancée, l'évolution des populations d'insectes et proposent des solutions pour remédier à ce déclin parfois dramatique.

This Rutishauser

Les services écosystémiques rendus par les presque 30 000 espèces d'insectes connues en Suisse ne sont pas seulement d'une importance capitale pour la nature – ils le sont aussi pour l'économie. Des scientifiques estiment qu'à elle seule, la valeur économique

de la pollinisation par les insectes en Suisse représente 205 à 479 millions de francs par année. Ces organismes souvent invisibles fournissent en outre d'autres services irremplaçables pour la formation des sols ainsi qu'au niveau de la chaîne alimentaire.

En 2021, le Forum Biodiversité de la SCNAT a présenté un rapport détaillé et une fiche d'information

proposant un programme en 12 points pour les insectes en Suisse. « La diversité et la taille des populations d'insectes ont fortement diminué, en particulier sur le Plateau », déclare Ivo Widmer, principal auteur de ces publications – une tendance que l'on observe également dans le Jura et dans les Alpes. Sur les 1153 espèces d'insectes évaluées dans les listes rouges, presque 60% sont menacées ou potentiellement menacées. Ces espèces qui ont été bien étudiées sont présentes dans de nombreux habitats et ont des modes de vie différents, selon Widmer. « Elles sont représentatives de la situation générale des insectes en Suisse. » Certaines espèces thermophiles communes se sont en revanche multipliées au cours des vingt dernières années et continuent de se propager.

Causes et catalogue de mesures

Les causes du déclin des populations d'insectes en Suisse sont bien connues : disparition, diminution et fragmentation des habitats, conjuguée à la baisse de qualité des habitats naturels restants due aux émissions d'azote toujours plus élevées, aux pesticides, à une exploitation des sols nocive pour les insectes ou à la pollution lumineuse, mais aussi au réchauffement climatique et à la prolifération d'espèces invasives. Au-delà des facteurs d'influence connus, on trouve souvent des causes plus générales, telles que la surconsommation et l'exploitation non durable des ressources naturelles qui en découlent.

Non contents d'analyser les tendances et les causes de ce phénomène, les auteur-e-s proposent un catalogue de mesures concrètes, axées sur les causes scientifiquement prouvées du recul des populations d'insectes, à l'intention du monde politique et de l'administration, qui permette une action rapide et efficace. « Si nous voulons maintenir à long terme la diversité et les effectifs d'insectes en Suisse, il nous faut non seulement appliquer les mesures déjà décidées, mais en prévoir d'autres de toute urgence », constate Ivo Widmer. Au niveau politique, de nombreuses interventions visant à lutter contre la raréfaction des insectes ont été déposées, par exemple la motion « Combattre la disparition des insectes ». Le programme en 12 points et les mesures proposées par les scientifiques offrent des bases substantielles pour la mise en œuvre de ces interventions parlementaires.

Forum Biodiversité Suisse

Daniela Pauli, cheffe du Forum Biodiversité Suisse
Ivo Widmer, collaborateur scientifique

 biodiversity@scnat.ch

 biodiversite.scnat.ch

 biodiversite.scnat.ch/id/VGEJZ?embed=m5CgP

Mesures contre la mort des insectes. Illustration : Monika Rohner

Bon départ pour le réseau suisse des collections d'histoire naturelle

Afin de faciliter l'accès aux collections d'histoire naturelle pour les chercheuses et chercheurs, les enseignant-e-s et le grand public, la création d'un réseau virtuel des fonds rassemblés dans ces collections s'imposait. Les projets soumis montrent qu'il est urgent d'agir.

Pia Stieger

Plus de 60 millions de spécimens d'animaux, de champignons, de plantes, de pierres et de fossiles sont entreposés dans les musées suisses d'histoire naturelle, les jardins botaniques, les universités et autres institutions. Or, seuls 17% de ces objets sont numérisés. Le Réseau suisse des collections d'histoire naturelle de la SCNAT (SwissCollNet) a donc lancé en 2021 un premier appel à projets visant à améliorer le recensement et la numérisation des objets. Quarante-huit projets lui ont été soumis. Ils proviennent de pratiquement tous les cantons où se trouvent des institutions publiques pos-

sédant des fonds de collections d'histoire naturelle. Ces projets se concentrent sur la gestion des collections et la numérisation des données.

Le nombre de soumissions et la densité des réseaux témoignent de l'urgence de la situation. Les soumissionnaires principaux proviennent de 14 cantons, les 91 co-soumissionnaires de 18 cantons. La focalisation disciplinaire des diverses demandes reflète le nombre des objets conservés dans les collections suisses. C'est ainsi qu'environ 30% des projets proviennent du domaine de la botanique et de la mycologie, 40% de la zoologie, 20% de la paléontologie, et 11% de la géologie et de la minéralogie.

SwissCollNet a remporté un autre succès en publiant un guide pratique de gestion des collections. Durant les travaux préliminaires à la constitution du réseau, un grand nombre de conservateurs et conservatrices de Suisse ont rassemblé des réflexions stratégiques et un savoir méthodique pour le travail dans les collections d'histoire naturelle et les ont publiés à l'intention d'un public international dans le «Guide pratique de gestion des collections d'histoire naturelle» réalisé avec succès sous la direction de SwissCollNet.

Soumissions de projets en 2021: les principaux soumissionnaires (en blanc) et les co-soumissionnaires (en rouge) sont connectés dans toute la Suisse.

Réseau suisse des collections d'histoire naturelle (SwissCollNet)

Pia Stieger, cheffe de SwissCollNet

swisscollnet@scnat.ch

swisscollnet.scnat.ch

swisscollnet.scnat.ch/fr/id/ppLkX?embed=GBW7P

Un guide pratique rassemble les savoirs existants en matière de gestion des collections d'histoire naturelle.

Atlas des mammifères

Le nouvel Atlas des mammifères, qui a demandé sept ans d'un travail collectif intense, est disponible en librairie depuis mars 2021. Les objectifs essentiels du projet ont été atteints.

Roland F. Graf

En 2015, la Société suisse de biologie de la faune (SSBF), affiliée à la SCNAT, lançait les travaux du nouvel ouvrage de référence sur les espèces de mammifères vivant à l'état sauvage en Suisse. En mars 2021, la SSBF a pu présenter au public l'Atlas des Mammifères de Suisse et du Liechtenstein, un volume de 488 pages.

Ce nouvel ouvrage sert de base à des missions de recherche, de pratique et de médiation. Avec ce projet d'Atlas, le groupe de travail de la SSBF poursuivait aussi d'autres objectifs. Il a ainsi réussi à donner une nouvelle impulsion à la recherche sur les mammifères et à définir de nouvelles normes pour les méthodes sur le terrain et les méthodes d'identification. Il s'agissait également d'attirer l'attention du public. Des projets de science participative et des relevés professionnels ciblés devaient en outre combler les lacunes dans les activités d'information. Parallèlement au projet de livre proprement dit, une série de sous-projets ont donc contribué à élargir la base de données.

Plateforme Biologie

Claudia Rutte, cheffe de la Plateforme Biologie

biologie@scnat.ch

biol.scnat.ch

haupt.ch/buecher/natur-garten/atlas-der-saeugetiere-schweiz-und-liechtenstein.html

Le nouvel ouvrage de référence sur les mammifères vivant à l'état sauvage, publié en 3 langues (F/D/I), a connu un succès remarquable dès sa première année de parution. Photo : édition Haupt

Hérisson, chat et souris

La science participative (Citizen Science) était l'une des priorités lors de la réalisation de l'Atlas. Dans le cadre du projet «Igel gesucht» («Recherche hérisson»), des bénévoles ont recherché des traces de cet animal sur une surface de 150 kilomètres carrés. Le projet «Zeig mir Deine Maus, Katze» («Montre-moi ta souris, mon chat») a incité des centaines de personnes à remettre les victimes de leur chat afin de les identifier. La connexion à la plateforme existante wildenachbarn.ch a donné lieu à des synergies. Un réseau national de centres de compétence soutenait ces actions.

Où va-t-on en matière d'infrastructures de recherche ?

La SCNAT a publié une série de six feuilles de route thématiques pour des infrastructures de recherche. Élaborées par les communautés scientifiques sur mandat de la Confédération, elles constituent une base pour la planification 2025–2028.

Marc Türlér

Ce fut un réel défi d'élaborer et de publier simultanément au 31 mars 2021 six documents stratégiques dans des domaines aussi divers que la biologie, la chimie, les géosciences, mais aussi la physique des particules et la science des photons et des neutrons. Seule la feuille de route d'astronomie n'a pas pu être livrée à temps. Le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) a été impressionné par le résultat et a vivement remercié la SCNAT et les communautés scientifiques pour le très grand engagement et l'énorme travail accompli.

Ces feuilles de route décrivent les besoins et souhaits des scientifiques pour de futures infrastructures de recherche afin de se maintenir à la pointe en comparaison internationale. Les feuilles de route ont aussi suscité l'attention des autres institutions scientifiques et servent de base à la sélection et à l'évaluation de nouvelles infrastructures nationales et internationales en vue de la Feuille de route suisse 2023. La SCNAT va accompagner ce processus en se basant

Plateforme Mathématiques, Astronomie et Physique (MAP)

Marc Türlér, chef de la Plateforme MAP

map@scnat.ch

map.scnat.ch

scnat.ch/fr/id/BGqDL

sur les « tables rondes » nouvellement établies pour les communautés de biologie, de chimie et de géosciences et sera ainsi prête à mettre les documents à jour dès 2023 pour la prochaine période 2029–2032.

Les feuilles de route de la SCNAT constituent la base de planification pour la Feuille de route suisse pour les infrastructures de recherche 2023 de la Confédération. Celle-ci est intégrée dans le message FRI du Parlement 2025–2028 du Conseil fédéral à l'intention du Parlement.

Géo? Logique!

Les géoscientifiques désirent partager leurs connaissances avec le grand public sont souvent confronté-e-s au problème de devoir traduire de manière compréhensible et intuitive des concepts difficiles à appréhender.

Pierre Dèzes

Les longues durées de temps impliquées dans les processus qui ont façonné notre planète sont typiques de ces notions abstraites pour les profanes, voire pour les géoscientifiques eux-mêmes. Que veut dire «lent» ou «rapide», «jeune» ou «vieux» lorsque l'on parle de géosciences, comment permettre à l'humain de comprendre que son existence face à l'histoire de la Terre rejoint l'ordre de grandeur de celle d'un éphémère face à l'histoire d'un arbre?

Quels outils peuvent être utiles, quelles analogies fonctionnent ou pas? C'est autour de ces questions qu'une journée de formation «Géo-chronologique!»

s'est tenue le 27 septembre 2021 au Muséum d'Histoire Naturelle de Neuchâtel et à laquelle ont pu participer et échanger une trentaine d'enseignant-e-s, accompagnatrices en montagne, guides du patrimoine, acteurs du tourisme ou encore conservatrices de musée.

(R)enseigner sur la géomorphologie

Rendre les géosciences accessibles au plus grand nombre est également le but du site internet sur la géomorphologie de la montagne froide geomorphologie-montagne.ch. Ce site a été conçu par la Société Suisse de Géomorphologie, une organisation membre de la SCNAT. Il renseigne sur les processus actifs dans les régions de montagne, en particulier les phénomènes liés aux glaciers et au

La spirale du temps géologique – une route vers le passé. Illustration : Joseph Graham, William Newman, John Stacy

permafrost. Il propose aussi des dossiers et activités pédagogiques pour l'enseignement de la géomorphologie au niveau secondaire II.

Plateforme Géosciences

Pierre Dèzes, chef de la Plateforme Géosciences

info@geosciences-scnat.ch

geo.scnat.ch

geomorphologie-montagne.ch

Débat nuancé autour du moratoire sur les OGM

Le Forum Recherche génétique de la SCNAT s'engage depuis des années en faveur d'un débat scientifiquement fondé sur les procédures génétiques dans la sélection des plantes. Un débat qui agite actuellement la classe politique suisse.

Franziska Oeschger

Pour mieux respecter le développement durable et s'adapter aux changements, sur le plan climatique par exemple, l'agriculture a besoin de nouvelles espèces de plantes. Les procédures génétiques sont l'une des voies qui permettent d'y parvenir. Or, il existe depuis 2005 un moratoire en la matière en Suisse.

Aujourd'hui, compte tenu de la quatrième prolongation vraisemblable du moratoire, une exception de poids fait débat. Une petite majorité du Conseil des Etats souhaite exclure du moratoire des organismes génétiquement modifiés ne contenant aucun matériel génétique étranger.

Ainsi, certaines procédures génétiques pourraient être utilisées dans l'agriculture suisse – un objectif que poursuivent des acteurs importants de l'agriculture et de l'agro-alimentaire suisse, qui se sont récemment réunis au sein de l'association «Les variétés de demain».

Dans leur prise de position sur la prolongation du moratoire relatif au génie génétique, publiée en 2021, les Académies suisses des sciences arrivaient également à la conclusion que la législation en la matière était aujourd'hui dépassée. Il convient de la revoir au plus vite, afin d'accroître les chances d'une exploitation responsable de nouvelles procédures génétiques

L'un des potentiels de l'édition génomique réside dans la sélection de variétés résistantes aux maladies. Photo: Emoji Smileys People/stock.adobe.com

telles que l'édition génomique pour la sélection des plantes et l'agriculture en Suisse.

Le Forum Recherche génétique de la SCNAT s'engage depuis de nombreuses années en faveur d'un dialogue différencié, ouvert, et basé sur les faits, sur la question du génie génétique en Suisse. Au printemps 2021, il a organisé à cet effet, avec le soutien de l'Office fédéral de l'environnement, une série de webinaires bien fréquentés, lesquels mettaient en lumière différents aspects de l'édition génomique.

Forum Recherche génétique

Franziska Oeschger, cheffe du Forum Recherche génétique

geneticresearch@scnat.ch

geneticresearch.scnat.ch

sciencesnaturelles.ch/genetechnology

Renforcer la voix de la science dans le monde politique

Le Forum sur le climat et les changements globaux (ProClim) coordonne depuis des années les activités suisses au sein du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC/IPCC). Il réussit de plus en plus à sensibiliser les médias, la société et la politique aux conclusions les plus récentes du GIEC.

Sanja Hosi

En août 2021, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a présenté au public la première partie de son sixième rapport d'évaluation. 234 expert·e·s provenant de 66 pays – dont cinq de Suisse – y passent en revue l'état des connaissances sur les principes de base dans le domaine des sciences naturelles. Le message est clair: il faut s'attendre, à l'avenir, à ce qu'il se produise davantage de phénomènes météorologiques extrêmes, tels que la Suisse en a connus à l'été 2021. Et la certitude de nombreuses prévisions s'est nettement accrue grâce à une plus grande quantité de données, une meilleure compréhension des processus physiques et des modèles améliorés par rapport au dernier rapport publié en 2013.

Les scientifiques suisses ont exposé ces conclusions lors d'une conférence de presse organisée par

Sonia Seneviratne

Mitautorin Klimabericht IPCC, Klimaforscherin ETH Zürich

L'écho médiatique du nouveau rapport du GIEC a été considérable – Sonia Seneviratne, climatologue EPF de Zurich, co-auteur du rapport. Photo: SRF

le Forum pour le climat et les changements globaux (ProClim) de la SCNAT. ProClim coordonne les activités suisses du GIEC. Les résultats ont suscité un vaste écho dans le monde politique. C'est ainsi, par exemple, que le conseiller aux Etats Othmar Reichmuth a soumis une motion qui souhaite renforcer l'implication de la science dans la politique climatique. Et ce, avec un premier succès: la présidente du Conseil national Irène Kälin invite les membres du Parlement ainsi que le groupe parlementaire Climat et les Académies à dialoguer avec le monde scientifique sur les rapports du GIEC au Palais fédéral en 2022. D'ici là, les autres parties du rapport d'évaluation sur les conséquences, l'adaptation, la vulnérabilité et l'atténuation du changement climatique seront disponibles.

Une conseillère fédérale engagée

En avril 2021, lors du 21^e Swiss Global Change Day, Simonetta Sommaruga a discuté de la stratégie climatique du Conseil fédéral avec des invités du monde de la recherche, de l'administration et de la pratique. Le 12 avril 2022, la conseillère fédérale participera également au Swiss Global Change Day. proclim.scnat.ch/fr/id/vJP3N?embed=qZXNY

ProClim – Forum sur le climat et les changements globaux
Urs Neu, chef a. i. de ProClim

proclim@scnat.ch
proclim.scnat.ch

Soutenir le mieux possible l'accélération du changement

Lors du premier « Sustainability Science Forum », l'initiative de recherche sur la durabilité a réuni des acteurs centraux autour de la recherche en matière de développement durable. Avec la série de manifestations « Sustainability Science Dialogue », elle tisse de nouveaux réseaux pour le traitement des questions urgentes.

Anja Bretzler

Nous nous trouvons au cœur d'une transformation sociale à l'échelle de la planète, laquelle serait impensable sans l'apport de la science, a souligné Thomas Vellacott, CEO de WWF Suisse, lors du « Sustainability Science Forum » du 30 novembre 2021. Toutefois, comment la science peut-elle soutenir de manière plus forte et plus directe la nécessaire accélération de ce changement vers une plus grande durabilité?

Lors de débats animés, des représentant·e·s du monde scientifique, de la promotion de la recherche et de la pratique ont cherché comment améliorer l'utilisation des connaissances existantes et

concevoir des mesures concrètes pour transformer la recherche. Une attention particulière a été notamment portée à la façon dont les interdépendances des différents objectifs de durabilité pourraient être mieux prises en compte dans les processus décisionnels.

Plus de visions d'avenir

Il est apparu clairement que la promotion de la recherche doit s'orienter davantage sur des visions d'avenir plutôt que sur les résultats escomptés. Par ailleurs, il est important de considérer les questions de durabilité dans un contexte plus vaste, comme le propose le livre blanc sur la recherche en développement durable publié par les Académies suisses des sciences. Ce rapport identifie six thèmes principaux nécessitant des recherches de toute urgence. La sé-

Transformer un système établi demande du courage. Thomas Vellacott, CEO du WWF Suisse pendant son discours d'ouverture du « Sustainability Science Forum » consacré à l'accélération du changement. Crédit photographique: Anja Zurbrugg

rie de manifestations « Sustainability Science Dialogue » thématise la façon dont ces thèmes peuvent être abordés. De nouveaux réseaux concernant les questions prioritaires relatives au climat, au système économique et aux migrations ont déjà vu le jour en collaboration avec les universités de Neuchâtel et de Fribourg ainsi qu'avec Swisspeace.

Groupe de pilotage de la recherche sur le développement durable

Gabriela Wülser, cheffe de la recherche sur le développement durable

sustainability@scnat.ch

sustainability.scnat.ch

sustainability.scnat.ch/fr/id/DjDpk?embed=jAFWC

Un enseignement gymnasial fort

Sous la direction de la Commission pour l'encouragement de la relève de la SCNAT, les Académies suisses des sciences ont élaboré deux prises de position sur le développement de la maturité gymnasiale.

Anne Jacob

Les Académies suisses ont été invitées début 2021 à participer à la consultation informelle en deux parties sur la réglementation de la reconnaissance commune à la Confédération et aux cantons de la maturité gymnasiale ainsi que sur le plan d'études cadre de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique. La Commission pour l'encouragement de la relève a pris en charge la coordination de la rédaction des positions.

Les membres impliqués à cette occasion ont trouvé positif le fait que les compétences de base en première langue et en mathématiques doivent être désormais soutenues par toutes les matières et que l'éducation civique, la propédeutique scientifique, la

numérisation et l'éducation au développement durable soient dûment prises en compte dans le nouveau plan d'études cadre.

Dans la mesure où le gymnase prépare les élèves aux études universitaires, il est important, pour les Académies, que l'accès aux universités et aux hautes écoles pédagogiques continue à être accessible avec une maturité gymnasiale sans autre examen préalable et, de manière générale, que l'enseignement gymnasial ne soit pas affaibli.

Une forte critique des Académies était cependant que la simultanéité de la réforme de l'ordonnance sur la maturité et celle des plans d'études cadre était peu judicieuse. Si les étapes de consultation avaient été menées l'une après l'autre, les consultations auraient gagné en pertinence.

Commission pour l'encouragement de la relève

Anne Jacob, cheffe de la Commission

 mint@scnat.ch

 mint.scnat.ch

 mint.scnat.ch/fr/id/u4CBT?embed=CZSmP

 mint.scnat.ch/fr/id/EE5Wc?embed=CZSmP

Pour pouvoir prendre la parole, il faut de solides compétences linguistiques. Celles-ci doivent être prises en compte et encouragées dans tous les domaines.

Photo : drazen/stock.adobe.com

La protection de la biodiversité et du climat vont de pair

La protection de la biodiversité n'est pas seulement une condition indispensable pour protéger efficacement le climat. Elle est aussi importante pour atteindre les objectifs de développement durable définis par l'ONU. C'est ce que démontrent le symposium SWIFCOB, le magazine HOTSPOT et deux factsheets.

La renaturation des marais asséchés permet de conserver de grands centres de stockage de CO₂ sur le long terme – une mesure gagnant-gagnant pour le climat et la biodiversité. Photo : Lena Gubler

ce thème. Le factsheet « Aborder conjointement le changement climatique et la perte de la biodiversité », que le Forum a réalisé avec ProClim de la SCNAT et l'Université de Berne, résume les contextes de ces deux crises et les pistes d'action possibles.

Nécessité d'un changement social

Comme pour la protection climatique, la protection de la biodiversité est l'un des leviers les plus importants pour arriver à remplir les Objectifs de développement durable (ODD)

édités par l'ONU. C'est ce que démontre le factsheet « Atteindre les ODD avec la biodiversité ». Pour s'attaquer aux causes profondes de ces crises mondiales, il faut donc que la société se transforme et s'oriente vers une utilisation des ressources qui respecte les limites de la capacité d'absorption de la planète.

Forum Biodiversité Suisse

Daniela Pauli, cheffe du Forum Biodiversité Suisse

 biodiversity@scnat.ch

 biodiversite.scnat.ch

 biodiversite.scnat.ch/swifcob

 biodiversite.scnat.ch/id/BrLrj?embed=m5CgP

 biodiversite.scnat.ch/id/fVUCA?embed=m5CgP

 biodiversite.scnat.ch/fr/id/HZhr9?embed=4kUUB

Sascha Ismail

Les écosystèmes absorbent à peu près la moitié des émissions de CO₂ causées par les humains et réduisent ainsi nettement le changement climatique. Or, avec un changement climatique qui s'intensifie et des écosystèmes qui se dégradent, leur capacité d'absorber davantage de CO₂ diminue. Si la nature continue d'être surexploitée dans la même mesure qu'aujourd'hui, on ne pourra pas stopper le changement climatique. Et inversement, la perte de biodiversité ne pourra être freinée si le changement climatique n'est pas limité.

Afin de mettre en réseau les protagonistes des deux secteurs, le Forum Biodiversité a consacré le symposium SWIFCOB 2021 et un magazine HOTSPOT à

Les Alpes liquéfiées

Dans le cadre de son thème central « Changement climatique et paysage », le Forum Paysage, Alpes, Parcs a organisé trois manifestations sur le tournant énergétique et ses répercussions sur l'espace alpin. Un plan sectoriel pourrait permettre de concilier les différents intérêts.

Maarit Ströbele et Anne-Catherine Minnig

Le Forum Paysage, Alpes, Parcs s'est fixé 5 thèmes centraux. La protection du climat et du paysage est l'un d'entre eux. Le volume des glaciers suisses a de nouveau diminué de presque 1% en 2021 – malgré une neige abondante en hiver et un été plutôt frais – ainsi qu'en témoigne la Commission d'experts réseau de mesures cryosphère, un organe de la SCNAT. Selon l'hydrologue Rolf Weingartner, la pression sur les ressources hydriques alpines devrait s'accroître.

Du fait de la fonte des glaciers, plus d'un millier de nouveaux lacs et environ 800 kilomètres carrés de nouvelles marges proglaciaires devraient se constituer. Grâce à de nouveaux lacs de retenue, une grande quantité d'électricité hivernale pourrait être stockée au moyen de l'énergie hydraulique dans le cadre de la Stratégie énergétique 2050, ce qui garantirait l'approvisionnement en eau potable des régions environnantes. Mais c'est là que les multiples conflits d'intérêts surgissent. Ils concernent d'une part la protection de ces espaces dynamiques nouvellement créés et d'autre part, leur utilisation.

Exploitation versus protection

Comment l'espace alpin se transforme-t-il dans le sillage du changement climatique? Quels conflits concernant sa protection et son exploitation se profilent à l'horizon? Quelles pourraient être les solutions? Pour répondre à ces questions, le Forum Paysage, Alpes, Parcs a réalisé trois manifestations à l'intention de différents publics-cibles. Les associations environnementales et les scientifiques ont discuté de l'avenir des lacs glaciaires sur Zoom. Le sujet a également été abordé

Table ronde devant la centrale de Hagneck intitulée « Nouveaux lacs glaciaires et protection climatique ». Photo : Anne-Catherine Minnig

dans le cadre d'une table ronde publique organisée à la Centrale de Hagneck/BE.

Le symposium « Die Alpen im Fluss » (Les Alpes liquéfiées), qui s'est tenu à Stans/NW, était consacré à la pression croissante sur les ressources hydriques alpines, non seulement pour la production d'électricité et son stockage, mais aussi pour l'approvisionnement en eau potable et l'irrigation. Des approches novatrices issues de la pratique ont été présentées à cette occasion. Conclusion : pour concilier les différents intérêts, ceux de la protection de la nature et du paysage et ceux de l'utilisation de l'énergie, il est nécessaire de se doter d'une stratégie régionale, voire nationale – par exemple, un plan sectoriel pour les Alpes.

Forum Paysage, Alpes, Parcs

Ursula Schüpbach, cheffe du FoLAP

 folap@scnat.ch

 landscape-alps-parks.scnat.ch

 landscape-alps-parks.scnat.ch/fr/id/6kAhQ?embed=8NC6P

Engagement pour la communauté scientifique européenne

La présidence des membres européens de l'International Science Council, qui était assurée par la SCNAT, s'est achevée en 2021. La SCNAT s'y engageait également en faveur des sciences naturelles suisses.

Rencontre annuelle des membres européens de l'ISC à l'Académie royale néerlandaise des sciences, à Amsterdam en 2019. Photo : Roger Pfister

Roger Pfister

De 2016 à 2021, la SCNAT a assumé la présidence de plus de 45 membres européens de l'International Science Council (ISC). Ce groupe défend les intérêts de la communauté scientifique européenne et encourage sa participation aux programmes de l'ISC. Association faitière de plus de 200 unions professionnelles internationales ainsi que d'organisations nationales et régionales, l'ISC est un catalyseur important pour les initiatives scientifiques et les programmes de recherche à l'échelle planétaire ; organe consultatif de l'ONU, elle constitue en outre une référence scientifique pour sa gestion des défis mondiaux.

Durant ces six années de présidence de Jürg Pfister, la SCNAT a organisé des symposiums sur les Open Data et sur les objectifs de durabilité de l'ONU (ODD). Au niveau stratégique, des apports européens coordonnés

ont contribué à la fondation de l'ISC, à la suite de la fusion entre l'International Council for Science (ICSU) et l'International Social Science Council (ISSC) en 2018.

L'engagement de la SCNAT consistait notamment à défendre les intérêts de la recherche en sciences naturelles suisse dans le contexte des développements de la politique scientifique à l'échelle mondiale. Citons également son soutien aux plus de 25 comités nationaux suisses pour leurs affiliations dans des unions internationales ainsi que la nomination de scientifiques originaires de Suisse au sein d'instances décisionnelles de l'ISC et des comités scientifiques de programmes de l'ISC.

Fin 2021, la présidence des membres européens de l'ISC a été confiée à l'Estonie.

Collaboration internationale

Roger Pfister, chef de la Collaboration internationale

 roger.pfister@scnat.ch

 scnat.ch/fr/for_a_solid_science/international_council.science

Des scientifiques mettent les points sur les i

La SCNAT a décidé de donner « carte blanche » aux scientifiques. Dans ce nouveau format d'article, ils ou elles peuvent s'exprimer sur les questions d'actualité importantes sur le plan social. Un plus grand nombre de factsheets et autres connaissances mises à disposition par la SCNAT sont en outre publiées sur Wikipédia.

Andres Jordi

« Mes collègues et moi-même, nous remettons les pendules à l'heure », écrivait Thomas Stocker dans la première carte blanche à propos de la votation concernant la nouvelle loi sur le CO₂. C'est exactement ce que propose le nouveau format d'article de la SCNAT : une plateforme sur laquelle les scientifiques peuvent s'exprimer sans fard sur les questions actuelles et les sujets intéressant la société. Leur opinion, qui n'est pas censée concorder avec la position de la SCNAT, gagnera ainsi en visibilité dans le débat public.

Ce nouveau format a trouvé un écho positif auprès des scientifiques. Outre la révision de la loi sur le CO₂, ils ont écrit sur des thèmes comme le développement régional dans les zones de montagne, la réforme de la maturité, mais aussi les pesticides, la protection phytosanitaire ou le génie génétique dans l'agriculture. Au total, en 2021, la SCNAT a publié sur

son site web neuf cartes blanches en français et en allemand. Le public a pris connaissance des articles et en a discuté sur Twitter. Les textes ont été publiés par des médias comme la NZZ, Le Temps, Higgs ou Heidi-News.

La SCNAT se wikipédiate

La SCNAT synthétise les savoirs et les transmet à la société. Pour accomplir cette mission de manière plus efficace, elle présente de plus en plus souvent les informations scientifiques sur Wikipédia. Ainsi, en 2021, dans le cadre d'un projet pilote, des contenus sur les pesticides, la sélection des plantes, le vaccin contre le coronavirus, la responsabilité des entreprises et la recherche Nord-Sud – provenant de factsheets et autres produits – ont été intégrés dans l'encyclopédie Internet. La vidéo de la SCNAT sur le vaccin ARNm (ARN messenger) a même été élue « Fichier multimédia du jour » le 25 septembre 2021 sur Wikimedia Commons.

Communication

Marcel Falk, chef de la Communication

 marcel.falk@scnat.ch

 sciencesnaturelles.ch/cb

Les scientifiques, femmes ou hommes, ont quelque chose à dire sur les thèmes sociétaux.
Illustration : Studio KO

NMBE, Rodriguez

Prix Expo : La meilleure exposition

Le **Prix Expo** 2021 a été décerné au Musée d'histoire naturelle de Berne pour son exposition intitulée *Queer – La diversité est dans notre nature*. La SCNAT récompense ainsi chaque année l'exposition la plus captivante qui réussit, avec compétence et imagination, à transmettre la passion de la nature et des sciences naturelles à un vaste public en Suisse. Le prix est doté de 10 000 francs.

Le jury a été convaincu par la façon dont les concepteurs et conceptrices de l'exposition *Queer* ont su mettre en scène un thème sensible et extrêmement important pour la société de manière informative, variée et sensible. Le tout servi par une scénographie forte et courageuse. L'exposition établit un lien habile entre nature et société. Elle montre qu'il n'existe pas de « norme » en matière d'orientation sexuelle humaine et qu'une société moderne devrait ressentir, tolérer, voire célébrer la diversité de genre comme un enrichissement.

Les musées d'histoire naturelle de Suisse ont de nouveau fait preuve d'un fort engagement en 2021 : 17 expositions ont été soumises pour cette édition du Prix Expo. Le jury a estimé qu'un grand nombre d'entre elles étaient de grande qualité et a retenu dans sa liste finale – outre *Queer* – deux autres expositions : *Naturfundbüro* au Musée d'histoire naturelle de Winterthur et *Erde am Limit* au Musée d'histoire naturelle de Bâle.

scnat.ch/fr/awards/prix_expo

S. Erivwein, E. Mattea

Prix de Quervain : Au sommet de la recherche de haute altitude

Les jeunes chercheurs Alexander Groos (à gauche) et Enrico Mattea (à droite) ont reçu le **Prix de Quervain** 2021 pour leurs excellents travaux de recherche.

Dans le cadre de sa thèse à l'Université de Berne, Alexander Groos s'est penché sur l'histoire environnementale, climatique et humaine des montagnes de Bale, au cœur des hauts plateaux éthiopiens. Il en ressort que ces montagnes tropicales ont subi une glaciation importante il y a 40 000 à 30 000 ans et se sont considérablement refroidies. Les chercheurs ont découvert le plus ancien village de haute montagne connu à ce jour, à une altitude de près de 3500 mètres.

Dans son mémoire de master à l'Université de Fribourg, Enrico Mattea a étudié l'évolution récente du glacier du col Gnifetti dans le massif du Mont Rose. A l'aide de modèles numériques et de données provenant de stations de mesure en haute montagne, il a pu calculer en détail les principaux flux d'énergie et de masse au col Gnifetti (4450 m). Le résultat montre que, même à cette altitude, la fonte des neiges revêt une importance accrue pour le bilan massique et énergétique de ces glaciers alpins.

Le Prix de Quervain est décerné à de jeunes chercheurs et chercheuses par la Commission suisse de recherche polaire et de haute altitude des Académies suisses des sciences, en collaboration avec la Commission du Jungfrauoch et la Fondation pour recherches alpines.

polar-research.ch/fr/prix-de-quervain

Académies suisses des sciences

Virus, Volt et données

Le **Prix Média** pour le journalisme scientifique a été décerné deux fois en 2021. Le jury a justifié la distinction accordée à Martin Amrein (2^e depuis la gauche) en qualifiant sa contribution d'« excellent exemple de journalisme scientifique compréhensible, très pertinent, pondéré et très sérieux ». Dans son article « Das Virus ist hier, um zu bleiben » (Le virus est là pour rester), paru dans la NZZ am Sonntag, il montre comment les vaccins peuvent représenter un moyen de sortir de la pandémie de Covid-19. Cet article donne un très bon aperçu de l'état des connaissances en février 2021, et n'a entre-temps rien perdu de son actualité.

Dans son article intitulé « Gerät das Stromnetz aus dem Gleichgewicht? » (L'équilibre du réseau électrique est-il rompu?), Arian Bastani, du magazine en ligne Republik, s'est penché sur le problème de la stabilité du réseau électrique et sur la question de savoir si celle-ci pouvait être maintenue grâce aux énergies solaire et éolienne. « Il a réussi à rendre un thème sous-estimé compréhensible pour un public de profanes et à l'expliquer sans utiliser un jargon d'expert », a fait valoir le jury. Sa réalisation formelle a également convaincu.

Le **Prix Média Newcomer** a été attribué à Simone Pengue (2^e depuis la droite) pour son film documentaire sur les données de recherche biomédicales. Pendant combien de temps sont-elles stockées, doivent-elles être accessibles au public et peuvent-elles être recyclées? Le biophysicien éclaire ces questions dans une contribution aux perspectives multiples, qui intègre des aspects éthiques, économiques et sociaux.

prixmedia.ch

Andres Jordi

Label MINT pour les gymnases suisses

La SCNAT a décerné à douze autres écoles cantonales et gymnases suisses le **label « Gymnase actif dans les domaines MINT »**. Ce label distingue des établissements particulièrement engagés dans les domaines MINT (mathématique, informatique, sciences naturelles et technique). Au total, quinze gymnases avaient déposé leur candidature. « Trente gymnases suisses portent déjà notre label », a déclaré le président du jury Hansruedi Müller, membre de la Commission pour l'encouragement de la relève à la SCNAT. « Cela représente plus de 10% de l'ensemble des gymnases et des lycées. »

Le label ne s'adresse pas seulement aux écoles à filières scientifiques. Il vise plutôt à motiver tous les établissements – y compris ceux plutôt orientés vers les sciences humaines – à renforcer les matières MINT. En 2019, la SCNAT a décerné le label MINT pour la première fois. Ce label est valable pendant cinq ans. L'appel à candidatures a lieu tous les deux ans. Le label est financé par le programme « MINT Suisse 2017-2020 » des Académies suisses des sciences.

mint.scnat.ch/fr/labelmint

M. Feldmüller, G. J. Crescenzo, N. Pitaro, M. Bosshard

Prix Schläfli : Les meilleures thèses de doctorat

La SCNAT a récompensé les quatre meilleures thèses de doctorat en sciences naturelles de jeunes chercheuses et chercheurs des universités et hautes écoles suisses en leur décernant le **Prix Schläfli 2021**.

Le biologiste Gregor Weiss, doctorant de l'EPF de Zurich, a étudié la protéine uromoduline, présente dans le corps humain, qui protège des infections des voies urinaires en neutralisant les bactéries E.coli. Il a pu notamment montrer que les bactéries reconnaissent certaines chaînes de sucre à la surface de l'uromoduline et s'y fixent fortement.

A l'aide de chambres de glace qu'il a conçues lui-même, Fabian Mahrt, géoscientifique de l'EPF de Zurich, a découvert comment des particules de suie provenant de processus de combustion et les conditions environnementales microphysiques jouent un rôle décisif dans la formation des nuages et ont, par conséquent, un impact sur le climat.

Dans le cadre de son doctorat à l'EPF de Zurich, la chimiste Claudia Aloisi a développé des instruments permettant d'identifier les changements chimiques dans l'ADN qui peuvent conduire à des cancers. Elle a créé une molécule qui interagit spécifiquement et permet de réparer les dommages causés à l'ADN. Cette molécule peut en outre être détectée et quantifiée.

Le mathématicien Gabriel Dill, doctorant de l'Université de Bâle, se consacre quant à lui à la géométrie diophantienne. Il a pu prouver que, dans certains cas particuliers, il existe un lien entre la géométrie et l'arithmétique.

scnat.ch/fr/awards/schlaefli

Université de Bâle, Dominik Plüss

« Chemical Landmark » en l'honneur de Paracelse

La SCNAT a rendu hommage à l'œuvre du médecin, alchimiste et philosophe de la nature suisse Paracelse à Bâle en attribuant le titre de **« Chemical Landmark 2020 »** au lieu où il a vécu et travaillé. Elle honore ainsi des lieux qui ont joué un rôle marquant dans l'histoire de la chimie en Suisse ou qui ont vu œuvrer des chimistes de renom. Paracelse avait été nommé médecin municipal de Bâle en 1527, et c'est au numéro 3 de la Totengässlein, dans la maison Zum Vorderen Sessel qui abrite aujourd'hui le Musée de la pharmacie de l'Université de Bâle, qu'il a exercé. En raison de la pandémie de coronavirus, la plaque commémorative apposée sur la maison, qui rappelle le célèbre et colérique médecin, n'a pu être dévoilée officiellement qu'à l'automne 2021.

chem.scnat.ch/fr/chemical_landmarks

Comité central

Philippe Moreillon
Président

Britta Allgöwer

Lukas Baumgartner

Silvio Decurtins

Barbara König

Christophe Rossel

Maria Schönbächler

Comité élargi

Naki Akçar
Président
Plateforme
Géosciences

Catherine Housecroft
Présidente
Plateforme
Chimie

Pascal Mäser
Président
Plateforme
Sciences natu-
relles et Régions

Ernst Meyer
Président
Plateforme
Mathématiques,
Astronomie et
Physique

Christoph Scheidegger
Président
Plateforme
Biologie

René Schwarzenbach
Président
Plateforme
Sciences et
Politique

Hôte permanent
Daniel Marti
Représentant
de l'autorité
fédérale avec
voix consultative

Direction

Jürg Pfister
Secrétaire
général

Karin Ammon
Secrétaire gé-
nérale suppléante
Cheffe de la
Section Sciences
et Politique

Susanne Hodler-Gasser
Cheffe de la
Section Services

Christian Preiswerk
Chef de la
Section Sciences
et Société

Marc Türlér
Chef de la
Section Sciences

Nouvelles entrées en fonction

Membre Comité

Britta Allgöwer a été élue nouvelle membre du Comité de la SCNAT. Ancienne directrice du Musée de la nature de Lucerne de 2011 jusqu'à sa retraite en 2020, cette

agronome polyvalente apporte avec elle une riche expérience : en tant que présidente de la Société grisonne des sciences naturelles et de l'Academia Raetica, de sa collaboration avec le Parc national suisse, ou encore de son travail d'élaboration du contenu et de la gestion du Musée de la nature de Lucerne. « La SCNAT et son engagement en faveur de la recherche environnementale et de la diffusion des connaissances m'ont accompagnée et inspirée depuis 1992 », souligne-t-elle.

Présidente du Curatorium du Forum Paysage, Alpes, Parcs

Ulrike Sturm est professeure à la Haute école de Lucerne, où elle dirige l'Institut pour le développement socioculturel. Elle y est

codirectrice du Cluster de thèmes interdisciplinaire Espace & Société ainsi que du Laboratoire Smart Région, qui fait partie de l'initiative Smart Région Suisse centrale. Ses grands axes de recherche portent sur le domaine du développement communal, municipal et régional ainsi que du développement durable des quartiers, l'accent étant mis sur les processus des parties prenantes dans différents contextes de planification.

Président du Conseil consultatif de td-net

Christoph Küffer est professeur d'écologie urbaine à la Haute école spécialisée de Suisse orientale, chargé de cours à l'EPF de Zurich

et professeur affilié des sciences de l'environnement à la Franklin University de Lugano. Dans son travail de recherche, de conseil et d'enseignement, il s'intéresse aux possibilités de transformation écologique de notre société. Ses projets inter- et transdisciplinaires se situent à l'interface entre la recherche fondamentale et la pratique, ainsi que l'écologie, les sciences de la planification, l'art et les sciences humaines.

Présidente du National Committee of the International Union of Biological Sciences

Claudia Rutte a soutenu sa thèse de doctorat en biologie à l'Université de Berne et dirige actuelle-

ment la Plateforme Biologie de la SCNAT. Elle a réalisé des projets de recherche sur des questions liées à la biologie de l'évolution et à l'écologie du comportement en Suisse et à l'étranger. Elle a appliqué ses découvertes en matière de recherche coopérative en adoptant une approche interdisciplinaire dans des réserves naturelles. Ces dernières années, elle a coordonné un programme international de recherche pour la Coopération au développement auprès du Fonds national suisse et était responsable des priorités thématiques suivantes : gestion des écosystèmes, emploi et santé publique.

Président de la Commission suisse de recherche polaire et de haute altitude

Naki Akçar, géologue, travaille comme chargé de cours à l'Institut de géologie de l'Université

de Berne et dirige le groupe de recherche Géologie glaciaire. Ses recherches se concentrent sur les interactions entre la géosphère, le climat et l'être humain durant l'ère quaternaire, soit les dernières 2,6 millions d'années de l'histoire de la Terre. Il analyse ces interactions en s'appuyant sur des archives géologiques. En qualité de sédimentologue et stratigraphe, il génère des données quantitatives au moyen d'un travail approfondi sur le terrain et en laboratoire, d'étalonnages temporels et de modélisations. Il utilise pour cela des méthodes classiques telles que la géomorphologie, la sédimentologie, la stratigraphie ou la cartographie détaillée. Il recourt en outre à de nouvelles technologies – système d'information géographique (SIG), cartographie à l'aide de drones ou modèles de topographie en 3D – mais aussi des méthodes novatrices comme la datation au moyen de nucléides cosmogéniques. Sa recherche s'appuie essentiellement sur des archives dans des régions influencées par le climat, actives ou passives d'un point de vue tectonique. Il fait des recherches dans les Alpes, en Méditerranée orientale, en Scandinavie et dans l'Antarctique, où l'on trouve des archives importantes pour la compréhension du changement du climat et des forces tectoniques au cours des âges.

Nouvelles collaboratrices et nouveaux collaborateurs

Cheffe de la Plateforme Biologie

Docteure en biologie, **Claudia Rutte** dirige depuis juin 2021 la Plateforme Biologie. Spécialiste en écologie comportementale, elle s'est concentrée sur les questions

évolutives en matière de coopération et a acquis de l'expérience dans le domaine de la communication scientifique. Au cours des dernières années, elle a coordonné un programme de recherche international pour la Coopération au développement auprès du Fonds national suisse.

Collaboratrices scientifiques SwissCollNet

Jessica Joaquim soutient depuis décembre 2021 le travail de SwissCollNet, le réseau suisse des collections d'histoire natu-

relle. Après avoir terminé son Master en biologie à l'Université de Lausanne, elle a travaillé avec les collections de plusieurs institutions suisses telles que les Musées d'histoire naturelle de Fribourg et Berne, le Jardin botanique de Lausanne mais aussi dans le domaine de l'agronomie chez Agroscope.

Responsable de projets recherche sur les parcs FoLAP

Lea Reusser a repris en septembre 2021 la direction de projet Recherche dans les parcs naturels du Forum Paysage, Alpes et Parcs

(FoLAP). Entre autres activités, elle est chargée de coordonner la recherche dans les parcs, de la renforcer et d'entretenir le réseau existant. Géographe, elle a travaillé auparavant pendant sept ans au Jura-park d'Argovie. En 2021, sa première tâche a consisté à organiser le colloque sur la recherche dans les parcs naturels qui a lieu tous les deux ans.

Yvonne König travaille depuis décembre 2021 comme collaboratrice scientifique auprès du Réseau suisse des collections naturelles, SwissCollNet. Au sein de l'équipe, ses principales tâches consistent

notamment à développer les bases nécessaires à la constitution de la Collection virtuelle d'histoire des sciences naturelles suisse et à accompagner les appels à proposition de projets. Diplômée en biologie des Universités de Fribourg en Brisgau et de Montpellier, elle a travaillé de nombreuses années dans le développement pharmaceutique et l'enregistrement de médicaments.

**Collaboratrice scientifique
Plateforme MAP**

Anina Steinlin travaille depuis le mois d'août 2021 comme collaboratrice scientifique auprès de la Plateforme Mathématiques,

Astronomie et Physique (MAP). Après avoir obtenu son master en physique, elle a acquis une solide expérience dans la recherche et l'administration de la recherche aux Offices fédéraux de météorologie (METAS) et à l'Empa. Elle a travaillé ensuite comme conseillère pour le groupe AWK et a dirigé le bureau du groupe de réflexion Reatch.

Collaboratrice scientifique td-net

Lucrezia Oberli travaille depuis septembre 2021 comme collaboratrice scientifique pour le td-net et coordonne les programmes MINT III et U Change. Après un Bachelor

en ethnologie et biologie, elle a obtenu en 2020 un Master en anthropologie de l'action sociale et environnementale à l'Université de Neuchâtel.

Collaboratrice scientifique Commission encouragement relève

Caroline Geissbühler fait partie de la Commission pour l'encouragement de la relève depuis l'été 2021. Elle a un parcours pluridisciplinaire grâce à ses études en sciences criminelles.

Le Label MINT et les projets pour les écoles sont ses tâches principales. Elle organise aussi les Biology Weeks pour la Plateforme Biologie.

Collaboratrice spécialisée et responsable de la communication auprès du Forum Paysage, Alpes, Parcs (FoLAP)

Anne-Catherine Minnig travaille depuis la mi-mars 2021 auprès du

FoLAP où elle est avant tout chargée de la communication et de l'administration concernant le Forum et la Commission de recherche du Parc national suisse. Après ses études en sciences de la communication et recherche sur les médias, elle a occupé en dernier des postes temporaires auprès de la Fondation aide addiction CONTACT, puis pour la société Swiss Travel System.

Chef de projet du «Congrès K3»

Severin Marty travaille depuis août 2021 comme chef de projet du « Congrès K3 » sur la communication climatique où il assure la gestion des manifestations, la

communication avec le réseau K3 ainsi que la coordination avec le Comité d'organisation international. Après avoir été responsable de la communication et des projets auprès de la Fédération suisse des parlements des jeunes, il a travaillé au département Médiation culturelle du Musée national suisse.

Collaboratrice Service du personnel

Karin Baumberger est collaboratrice au Service du personnel depuis avril 2021. Après divers emplois auprès de plusieurs

assurances maladie, elle a travaillé pendant quatre ans dans le secteur des assurances sociales, en dernier auprès de l'office AVS de la Ville de Berne. Sa principale tâche consiste en l'administration de l'ensemble du personnel; elle soutient également l'équipe du département des Finances.

Assistante Communication visuelle

Monique Borer travaille en tant qu'assistante en communication visuelle dans l'équipe Communication depuis octobre 2021. Après un

apprentissage en tant que polygraphe, suivi d'une maturité artistique, elle a travaillé durant quelques années dans l'imprimerie. Elle fait actuellement une année transitoire, la passerelle Dubs, pour pouvoir entrer à l'université et faire un Bachelor en communication et littérature française/allemande.

Assistant-e-s auprès de ProClim

Florian Biedermann, parallèlement à ses études, travaille depuis juin 2021 comme assistant auprès de ProClim – Forum pour le climat

et les changements globaux. Ses tâches comprennent la publication mensuelle de la Newsletter et le suivi de la base de données. Il est étudiant en économie d'entreprise et développement durable (5^e semestre) à l'Université de Berne.

Patricia Ricklin travaille depuis septembre 2021 comme assistante auprès de ProClim – Forum pour le climat et les changements globaux, parallèlement à ses études d'économie nationale et politique

(Bachelor) à l'Université de Berne.

Gestionnaire de données au Forum Biodiversité

Roger Bär travaille depuis août 2021 comme gestionnaire de données auprès du Forum Biodiversité. Il y développe un projet pilote

national d'indicateur de biodiversité multidimensionnel pour la Suisse. Roger Bär est titulaire d'un doctorat en géographie de l'Université de Berne et travaille depuis plusieurs années dans la recherche sur le développement durable.

Assistant auprès du FoLAP

Dario Hilpertshäuser travaille depuis octobre 2021 comme assistant auprès du Forum Paysage, Alpes, Parcs (FoLAP). Il suit des études de géographie et de

développement durable à l'Université de Berne. Ses tâches comprennent le suivi de la base de données et un soutien administratif dans d'autres projets.

Comptes annuels pour l'exercice 2021

	2021	2020
Recettes		
Subvention fédérale	7 099 250	7 129 300
Contributions fédérales programmes de transfert	4 496 800	2 132 700
Contributions de soutiens attribuées par divers offices fédéraux	1 360 572	1 597 034
Contributions des soutiens divers	272 747	626 262
Académies suisses/Académies sœurs	721 616	386 911
Fonds privés de l'Académie	40 000	40 000
Revenus provenant de prestations de service	748 375	677 879
Cotisations des membres y compris institutions associées	202 099	206 340
Revenus divers	105 715	81 610
Dons	1 354	3 794
Remboursements	118 837	49 111
Dissolutions de provisions	3 974 972	3 130 055
Contributions de la SCNAT à des projets de plateformes	103 077	20 633
Total des recettes	19 245 414	16 081 628
Dépenses		
Contributions de soutien à des organisations membres	141 9234	1 437 649
Affiliation à des unions internationales/divers	171 725	166 738
Crédits à disposition du Comité central - requêtes individuelles	30 405	5 000
Programmes de transfert	2 076 313	2 201 649
Total dépenses / soutien	3 697 677	3 811 036
Salaires	5 269 012	4 856 010
Coûts externes personnel	0	6173
Dépenses assurance sociale	1 034 486	951 191
Diverses prestations de service/formation continue/recrutement	124 340	98 575
Total dépenses pour le personnel	6 427 838	5 911 948
Location et entretien	296 819	303 354
Coûts de gestion	283 860	253 129
Informatique/logistique	179 447	105 392
Frais de voyage et de congrès	63 156	45 787
Frais divers	1 211 690	1 164 008
Amortissements	80 153	58 046
Soutien financier	30 659	4 004
Produit financier	-149	0
Total frais d'exploitation	2 145 634	1 933 718
Allocations des provisions	3 315 557	3 097 754
Affectations réserves libres	297 318	162 439
Dotations provisions fonds de transfert	3 257 736	914 678
Dépenses extraordinaires	0	139
Produits extraordinaires	-17 950	-197
Dépenses exercices antérieurs	33 110	46 682
Produits exercices antérieurs	-15 155	-21 960
Total dépenses extraordinaires	6 870 616	4 199 535
Total des dépenses	19 141 765	15 856 237
Total des recettes	19 245 414	16 081 628
Résultat/solde positif	103 649	225 391

Répartitions des fonds entre les plateformes

Compte d'exploitation 2021 - répartition des fonds

	CHF	% arrondi
Organisation faitière *	2 965 890	26%
Réseaux de recherche (transfert)	1 466 800	13%
SwissCollNet (transfert)	3 030 000	26%
Plateforme Sciences et Politique (SAP)	1 386 040	12%
Plateforme Géosciences	809 240	7%
Plateforme Biologie	472 495	4%
Plateforme Mathématiques, Astronomie et Physique (MAP)	486 780	4%
Plateforme Sciences naturelles et Régions (NWR)	356 220	3%
Plateforme Chimie	253 075	2%
Section Sciences	369 510	3%
Total SCNAT	11 596 050	100%

* En plus de la gestion centrale, les dépenses comprennent principalement des services (communication, informatique etc.) au bénéfice des plateformes.

Compte d'exploitation 2021 - répartition des fonds de la Plateforme Sciences et Politique (SAP)

	Fonds fédéraux		Fonds tiers	
	CHF	% arrondi	CHF	% arrondi
Plateforme Sciences et Politique (SAP)	130 680	3	0	0
Forum Biodiversité Suisse	192 539	5	902 306	21
Réseaux pour la recherche transdisciplinaire (td-net)	16 580	0	718 864	17
ProClim - Forum sur le climat et les changements globaux	372 682	9	267 228	6
Forum Paysage, Alpes, Parcs (FoLAP)	89 050	2	401 000	11
Commission pour le partenariat scientifique avec les pays en développement (KFPE)	23 580	1	212 445	5
Forum Recherche génétique	147 360	4	33 645	1
Commission de recherche du Parc national suisse (FOK-SNP)	224 760	5	6 600	0
Organe consultatif sur les changements climatiques (OCC)	1 660	0	164 675	4
Groupe de pilotage de la recherche sur le développement durable	120 310	3	87 870	2
Commission suisse pour la recherche polaire et de haute altitude	56 619	1	0	0
Commission d'énergie Académies suisses	10 220	0	20 000	0
Total Plateforme Sciences et Politique (SAP)	1 386 040	33%	2 814 633	67%

Les Académies suisses des sciences mettent les sciences en réseau à l'échelon régional, national et international. Elles s'engagent principalement pour la détection avancée, l'éthique et le dialogue entre science et société.

academies-suisse.ch

